

DOI:

Вплив зовнішньої політики США на протистояння між Іраном та Саудівською Аравією

Татакі Д. Д., старший викладач кафедри міжнародних відносин та права

Державний університет «Одеська політехніка»

Татакі О. О., старший викладач кафедри інформаційної діяльності та медіа комунікацій

Державний університет «Одеська політехніка»

У самій назві регіону Перської або Арабської затоки відображається протистояння між Ісламською Республікою Іран (спадкоємицею перської держави) та арабськими сунітськими державами затоки на чолі з Королівством Саудівська Аравія. Конкуренція за гегемонію в одному з ключових регіонів світу відбувається відразу на багатьох рівнях – релігійному, політичному, економічному та військовому. Можна навіть припустити, що ставка в цій боротьбі навіть більша, ніж гегемонія в регіоні. Ідеться про збереження територіальної цілісності та виживання правлячих династій.

Головним майданчиком опосередкованої війни між Іраном та Саудівською Аравією є арабські держави, що мають значні шіїтські громади: Ліван, Сирія, Ірак, Бахрейн та Ємен.[1] Зокрема в Ємені Іран здійснює приховану військову та фінансову підтримку повстанців-хуситів (рух Ансар Аллах). У свою чергу арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією втрутилася в громадянську війну в Ємені. При цьому Королівство та його союзники зазнають значних матеріальних та іміджевих втрат. Тривалі бомбардування території Ємену, через які страждає цивільна інфраструктура, залучення на свій бік радикальних сунітських рухів, таких як Аль-Каїда, викликає міжнародне засудження.[2] З іншого боку, мету інтервенції досі не досягнуто, що ставить під сумнів військову ефективність коаліції. Хуситам у свою чергу інколи вдається завдати ударів по об'єктам на території коаліції за допомогою ракет та БПЛА. Зокрема 17 січня 2022 року були атаковані аеропорт Абу-Дабі та нафтопереробний завод.[3] Для Саудівської Аравії ситуація ускладнюється ще й тим, що шіїтська громада та значні родовища нафти знаходяться на півдні Королівства неподалік від кордону з Єменом.

Протистояння між Іраном та Саудівською Аравією загрожує стабільності не лише регіону а й усього світу. Через вузьку Ормузьку протоку проходить близько 25% світової нафти та 30% скрапленого природного газу, що робить її «найважливішою нафто-газовою «геостратегічною точкою» [4]. Перекриття Ормузької протоки здатне призвести до світової енергетичної кризи навіть сильнішої, ніж у 1973 році (ембарго країн ОПЕК на чолі з Саудівською Аравією проти держав,

що підтримали Ізраїль у війні Судного дня) чи 1979-1980 років (ісламська революція у Ірані та санкції США проти ІРІ).

Природно, що ситуація в регіоні Перської затоки викликає велике занепокоєння провідних держав світу. Нафтове ембарго 1973 року призвело до великих економічних проблем у країнах-імпортерах нафти і в першу чергу в США, які в ті часи дуже залежали від імпорту нафти.

Ефективною відповіддю з боку США стала угода з Саудівською Аравією 1974 року, відповідно до якої Королівство та інші держави ОПЕК почали продавати нафту виключно за долари, що дозволило пом'якшити для американської економіки наслідки енергетичної кризи та підтримати позиції долара як валюти міжнародної торгівлі після скасування золотого стандарту 1971 року. У свою чергу партнерство з США принесло великі вигоди й Саудівській Аравії та витримало великі випробування. Наприклад, 15 з 19 терористів, що здійснили найбільший в історії США терористичний акт (11 вересня 2001 року) і сам Осама бен Ладен були підданими саудівського короля, але розв'язана США «війна з тероризмом» відбувалася в Іраку та Афганістані й не зачепила Саудівську Аравію.

Ісламська революція в Ірані 1979 року, крім того, що спровокувала чергову світову енергетичну кризу, перетворила Ісламську Республіку на одного з основних ворогів Сполучених Штатів – об'єкта чисельних санкцій з боку США та їх союзників і сателітів. Також США підтримували іракського диктатора Саддама Хусейна у його війні проти Ірану 1980-1988 рр.

Але всі зусилля США та їх союзників не призвели до повалення політичного режиму в Ірані, а деякі їх дії навіть збільшили регіональний вплив Ісламської Республіки. Друга Іракська війна (2004 рік) знищила сунітський режим Саддама Хусейна в Іраку та відкрила дорогу до влади в цій арабській країні шіїтським партіям, які певною мірою орієнтуються на основну шіїтську країну світу – Іран.

Ще більш небезпечним для стратегічного союзу США та Саудівської Аравії стала ініціатива Барака Хусейна Обами з просування так званої «іранської ядерної угоди», або «P5+1». Спільний усеосяжний план дій було підписано 14 липня 2015 року у Відні. Це викликало велике занепокоєння в багатьох союзників США на Близькому Сході, зокрема відомо, що голова уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньягу навіть звертався до законодавців США з проханням не допустити укладання цієї угоди.

Ця угода передбачала що США, Рада безпеки ООН та ЄС поступово скасують санкцій проти Ірану в обмін на відмову Ісламської Республіки від своєї військової складової ядерної програми. Країни, з якими Іран веде опосередковану війну шляхом підтримки рухів, таких як Хезболла або вже згадана Ансар Аллах, уважали, що зняття санкцій не зупинить ядерну програму Ірану, а лише збільшить його можливості озброюватись

та дедалі дестабілізувати регіон. Зовнішнім проявом ставлення Саудівської Аравії до політики Б. Обами став прийом, який йому влаштували під час останнього візиту до Королівства у квітні 2016. Жоден з чисельних принців правлячої династії Саудів не приїхав до аеропорту, щоб привітати Президента Сполучених Штатів, що важко сприймати інакше, як особисту образу.

Наступного американського президента, Дональда Трампа, який перший свій закордонний візит здійснив саме до Саудівської Аравії (19 травня 2017 р.) в аеропорту Ер-Ріяд зустрів особисто король Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд, що символізувало повернення США до традиційного союзу з Королівством та відповідно протистояння з Іраном. Менше ніж через рік (8 травня 2018 р.) Д. Трамп оголосив про розрив «іранської ядерної угоди» й про повернення санкцій проти Ірану.

Після перемоги на президентських виборах у США 2020 року Джозефа Байдена, який виконував обов'язки віце-президента при Б. Обамі, у Відні розпочались переговори про повернення США до «ядерної угоди» з Іраном, відповідно, відносини між США та Саудівською Аравією почали погіршуватись. Дійшло до того, що за даними The Wall Street Journal, коли президент США намагався зателефонувати фактичним правителям Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммеду ібн Салману (США вважають його винним у вбивстві опозиційного журналіста Джамалія Хашоггі) та Мухаммеду бін Заїд Аль Нахайяну, останні відмовились від розмови. [5] А в ефірі одного з саудівських телеканалів з'явилася образлива пародія на Джозефа Байдена та Камаллу Гарріс. І все це відбувається, коли Сполученим Штатам потрібна підтримка Саудів у протистоянні с Російською Федерацією в умовах війни на Україні.

Постійні зміни зовнішньополітичного курсу США (менш ніж за десятиліття США двічі змінювали свою політику щодо Ірану майже на 180 градусів) змусили країни регіону шукати собі нових партнерів, які здаються більш стабільними й надійними, у першу чергу йдеться про Китай. У свою чергу Китай вже вибудовує довгострокове партнерство з Іраном, що робить Іран менш поступливим у переговорах з США.

Таким чином, зіпсовані відносини з Саудівською Аравією та неналагоджені відносини з Іраном зменшують вплив США в регіоні, а місце, яке добровільно звільняють США, поступово заповнює головний геополітичний конкурент США – Китай.

Література:

1. Мудрієвська І.І. Специфіка протистояння між Іраном і Саудівською Аравією в контексті американської зовнішньої політики // Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц.

М.М. Бессонової. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2019. – С. 14.

2. Saudi Arabia and al-Qaeda Unite in Yemen // Huffington Post URL: https://www.huffpost.com/entry/saudi-arabia-and-alqaeda-_b_8184338

3. Арабська коаліція оголосила про початок ударів по Ємену у відповідь на атаку безпілотників // РБК-Україна 18.01.2022 URL: <https://www.rbc.ua/ukr/news/arabskaya-koalitsiya-obyavila-nachale-udarov-1642468034.html>

4. Steve Jones. U.S. Interest In The Strait of Hormuz // US Foreign Policy URL: <http://usforeignpolicy.about.com/od/alliesenemies/a/U-S-Interest-In-The-Strait-Of-Hormuz.htm>.

5. Saudi, Emirati Leaders Decline Calls With Biden During Ukraine Crisis // The Wall Street Journal 08.03.2022 URL: <https://www.wsj.com/articles/saudi-emirati-leaders-decline-calls-with-biden-during-ukraine-crisis-11646779430>